

بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران

سهیل حاتمی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

hatamyoheyli@gmail.com

امیرحسین ابراهیمی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

amirhosseinebrahimi137@gmail.com

حسامالدین ابرقویی

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تهران، تهران

habarghoei@ut.ac.ir

شهرزاد درخشانی

کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه تهران، تهران

derakhshani.sh@ut.ac.ir

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی در ایران طی دوره های ۱۳۶۹-۱۴۰۱ در کشور ایران پرداخته شد. همچنین، با استفاده از روش اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) ضرایب متغیرهای مستقل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی در بلند مدت تاثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران دارد. به عبارت دیگر با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ارزش افزوده بخش صنعت کاهش می یابد. ضریب متغیر موجودی سرمایه نیز مطابق انتظار مثبت بوده و از نظر آماری معنی دار و برابر ۰.۲۷ است. به عبارت دیگر با افزایش یک واحدی در موجودی سرمایه، ارزش افزوده بخش صنعت ۰.۲۷ واحد افزایش می یابد. ضریب متغیر نیروی کار نیز مثبت و برابر ۴۰۳۵ است. به عبارت دیگر، افزایش این متغیر موجب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها و با افزایش یک واحدی در این متغیر، ارزش افزوده بخش صنعت به اندازه ۴۰۳۵ واحد افزایش می یابد. بر این اساس توصیه می گردد دولتمردان و سیاستگذاران با ایجاد ثبات و قطعیت در سیاستهای اقتصادی خود به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند تا این امر به افزایش میزان سرمایه گذاری منجر شود و به دنبال آن میزان تولیدات و ارزش افزوده بخش صنعت افزایش یابد.

واژگان کلیدی: عدم قطعیت سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، بخش صنعت، الگوی ARDL

هشتمین کنفرانس بین المللی

ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

مقدمه

بخش صنعت ستون فقرات هر اقتصادی است و به عنوان یک هاب در اقتصاد عمل می کند چراکه مهمترین بازار برای سایر بخشها محسوب می شود. خدمات بازرگانی و سایر بخشهای غیرصنعتی به شدت از تقاضای بخش صنعت در زنجیره ارزش بالادستی و پایین دستی منتفع می شوند. در اقتصاد اروپا ۴۹ درصد معاملات نهاده های واسطه ای تولید در بخش صنعت انجام می شود. در اتحادیه اروپا برای هر یک یورو تولید صنعتی، ۳۴ سنت از نهاده های تولیدی از سایر بخشها وارد بخش صنعت می شود. از طرفی، ضریب فزاینده بخش صنعت نسبت به سایر بخشها در اقتصاد بیشتر است. در اروپا، افزایش هر یک واحد تقاضا در بخش صنعت، ۱/۶۸ واحد به تولید کل اقتصاد می افزاید. همچنین بخش صنعت علاوه بر اشتغالزایی مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز از طریق ایجاد تقاضا برای سایر بخشها اشتغالزایی می کند. در اتحادیه اروپا ۳۲ میلیون شغل به طور مستقیم و ۲۰ میلیون شغل به طور غیرمستقیم وابسته به بخش صنعت است (لیچت بلا و همکاران، ۲۰۱۴).

یکی از شاخص های نشان دهنده روند صنعتی شدن در کشورها، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل اقتصاد است. بررسی ها نشان می دهد طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند ثابتی را در ایران طی نکرده و با نوسان همراه بوده است. با این حال این رقم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش داشته و به ۲۰.۵ درصد رسیده است. شایان ذکر است که کمترین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده است که در آن سال صنعت سهمی معادل ۱۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده است. همچنین سهم بخش صنعت از ارزش افزوده طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، از ۱۶.۲ درصد به ۲۰.۵ درصد رسیده است. افزایش این سهم از سال ۱۳۹۷ عمدتاً به دلیل جهش قیمت ها به خصوص افزایش قابل توجه نرخ ارز بوده است. بخش صنعت، پس از گروه خدمات (با سهمی معادل ۴۶.۱ درصد از ارزش افزوده) و بالاتر از گروه نفت و گاز (با سهمی معادل ۱۱.۸ درصد) دومین بخش مهم اقتصادی از حیث ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ بوده است (روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴۰۲). از طرفی بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، سهم اشتغال گروه صنعت و معدن در بهار، تابستان و پاییز امسال به ترتیب ۳۳، ۳۴ و ۳۴.۱ درصد از کل اشتغال کشور بوده است. گفتنی است سهم گروه صنعت و معدن از اشتغال کل کشور طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ (به جز در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱) صعودی بوده و از ۳۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بر این اساس بخش صنعت، دومین بخشی است که بیشترین اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است (ایسنا، ۱۴۰۲).

حسب آنچه که بیان شد، اهمیت و نقش بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور حیاتی است. عوامل متعددی از قبیل موجودی سرمایه، نیروی کار، تکنولوژی و ... بر رشد اقتصادی بخش صنعت موثر هستند. اما یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی این بخش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی است. عدم قطعیت سیاست گذاری اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش بینی در یک متغیر اقتصادی است که چون نمی توان این تغییرات را در آینده پیش بینی کرد، می تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرها بگذارد (قاسمی، ۱۴۰۲). این شاخص به نوعی تلاش دارد با بررسی تغییرات عوامل بنیادین اقتصادی و وزن دهی به آنها میزان عدم قطعیت در اقتصاد را ابراز نماید (خسروشاهی و آقابابائی، ۱۴۰۲). روش محاسبه عدم قطعیت یا نااطمینانی، بر مبنای محاسبه مقادیر انحراف معیار غیر شرطی متغیرها است که اغلب از گشتاور مرکزی مرتبه دوم به عنوان معیاری از نااطمینانی استفاده می شود (دالوند و همکاران، ۱۴۰۲). نااطمینانی زمانی بروز می یابد که اتفاق های آینده نامشخص است یا احتمال وقوع آنها پیش بینی پذیر نیست. نااطمینانی سیاست های اقتصادی، موجب تغییر وضعیت محیطی فعالیت بنگاه ها می شود. در چنین موقعیتی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تاثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با بی اطمینانی زیادی مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشات می گیرد، مهم

1. Lichtblau et al.

هشتمین کنفرانس بین المللی

ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

جلوه می کند. از همین رو، میزان پیش بینی پذیری اقتصاد کشور برای تصمیم گیران اقتصادی بسیار اهمیت دارد. در واقع می توان گفت که هر چقدر قابلیت پیش بینی اقتصاد کمتر باشد، نشان دهنده سطح بالاتری از نااطمینانی در اقتصاد است و تصمیم گیری برای آینده، در چنین وضعیتی پیچیده و مشکل می شود و بر تصمیم های عاملان اقتصادی تأثیر می گذارد (لونی و همکاران، ۱۴۰۰). افزایش عدم قطعیت، نااطمینانی سرمایه گذاران را افزایش می دهد و به همین دلیل میزان سرمایه گذاری را کاهش می دهد و به دنبال کاهش سرمایه گذاری میزان تولیدات کم شده و رشد اقتصادی کاهش می یابد. حسب آنچه که بیان گردید و اهمیت موضوع عدم قطعیت سیاست اقتصادی در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران پرداخته خواهد شد.

پیشینه تحقیق

مطالعات داخلی

ایزدی و همکاران (۱۳۸۷) با استفاده از مدل کوتانی به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می دهد شاخص قیمت نسبی محصولات صنعتی اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد. همچنین، دولت با کنترل رشد اعتبارات بانکی و تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی می تواند از انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت ممانعت به عمل آورده و موجبات رشد ارزش افزوده بخش صنعت را فراهم آورد.

وحیدی و همکاران (۱۳۹۳) در مطالعه اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک های نفتی را بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت بررسی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که اثر شوک های نفتی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت نامتقارن بوده و ارزش افزوده بخش صنعت بیش از کشاورزی از شوک های مثبت نفتی متأثر می شود. نقیعی و همکاران (۱۳۹۷) به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی موثر و نااطمینانی های آن بر ارزش افزوده زیربخش های صنعتی اقتصاد ایران پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ ارز واقعی موثر، تأثیرات متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت می گذارد اما نااطمینانی آن اثرات متفاوت به تفکیک زیربخش های صنعتی ندارد. بنابراین، با توجه به ارزیابی متفاوت زیربخش ها نمی توان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت پیروی کرد.

وفائی و همکاران (۱۴۰۲)، در پژوهشی با عنوان ((بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تاکید بر شاخص عدم قطعیت جهانی)) طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۲۰۲۱ و با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان دادند که در بلندمدت متغیر عدم قطعیت جهانی اثر منفی و متغیرهای رشد اقتصادی. نرخ ارز و تورم اثر مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. با توجه به اینکه از دلایل بالاتر بودن شاخص عدم قطعیت در اقتصادهای کم درآمد نسبت به بازارهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته می توان به بی ثبات بودن اقتصاد و شوک های سیاسی داخلی بیشتر اشاره کرد؛ پیشنهاد شد که سیاست های بلندمدت و با ثبات توسط دولت اتخاذ شود و سیاست گذاران مراقب عدم قطعیت سیاست در داخل و خارج از کشور باشند و با پیش بینی عدم قطعیت های جهانی، سیاست هایی اتخاذ نمایند که اثرات آنها را تقلیل نمایند.

دالوند و همکاران (۱۴۰۲)، در پژوهشی با عنوان ((تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت)) در بازه زمانی مربوط به ۱۳۹۱-۱۴۰۰ و استفاده از روش تحلیل پانلی نشان دادند که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت تأثیر معکوس و معنی داری دارد؛ یعنی افزایش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی سبب کاهش ورود جریان های نقدی به سمت سرمایه گذاری می شود.

مطالعات خارجی

هشتمین کنفرانس بین المللی

ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

رودریگو و راندیکا^۲ (۲۰۲۲)، به بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصادی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه مقیاس جهانی، منطقه‌ای و داخلی در بازه زمانی ۱۹۹۶-۲۰۱۹ پرداخته‌اند. آنها با استفاده از دو مدل روش خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی و مدل تصحیح خطا به این نتیجه رسیدند که برخلاف نااطمینانی منطقه‌ای، نااطمینانی در سطح جهانی تاثیر معناداری بر جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سریلانکا ندارد. در حالی که نااطمینانی در اقتصاد داخلی این کشور در کوتاه مدت تاثیر منفی و معناداری به همراه دارد.

وانگ و همکاران^۳ (۲۰۲۲)، به بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکت پرداختند. نتایج نشان می‌دهد اولاً، یک اثر سرکوب کننده افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سطح سرمایه‌گذاری شرکتها وجود دارد. با این حال، زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی پایین است، اثر ارتقاء دهنده قابل توجهی بر سطح سرمایه‌گذاری شرکتها دارد و به تدریج با افزایش سطح عدم اطمینان کاهش می‌یابد. ثانیاً، عدم قطعیت سیاست اقتصادی بالا یکاثر ترویجی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت دارد.

روش تحقیق

این تحقیق از نظر جمع‌آوری آمار و اطلاعات، اسنادی (کتابخانه‌ای) و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. دوره مورد نظر در این تحقیق سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۶۹ و قلمرو مکانی ما کشور ایران خواهد بود و با استفاده از روش اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) ضرایب متغیرهای مستقل تخمین زده می‌شوند و سپس نتایج حاصله تفسیر می‌شود. علت انتخاب بازه زمانی مذکور آمار قابل دسترس و منتشر شده متغیرهای مدل در سایت بانک مرکزی و بانک جهانی می‌باشد؛ همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار *E-views* استفاده خواهیم کرد. با انتخاب روش مذکور به دنبال آن هستیم تا اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای مستقل را بر روی متغیر وابسته توضیح دهیم. متغیر وابسته در این پژوهش ارزش افزوده بخش صنعت می‌باشد و متغیرهای مستقل عدم قطعیت سیاست اقتصادی، موجودی سرمایه و نیروی کار می‌باشند.

وجود هم‌انباشتگی بین متغیرهای یک مدل اقتصادی نه تنها نشان‌دهنده وجود رابطه‌ی تعادلی بلندمدت بین متغیرهای آن مدل است، بلکه به این مفهوم است که می‌توان مدل مورد نظر را به روش OLS برآورد نمود. اما زمانی که حجم نمونه‌ی مورد بررسی کوچک باشد، استفاده از روش OLS باعث خواهد شد که برآوردهای بدست آمده تورش‌دار باشند و در نتیجه استنتاجات آماری که بر اساس آنها انجام می‌گیرد، بی‌اعتبار خواهد بود. برای رفع این مشکل معمولاً از الگوهای پویا که تغییرات کوتاه‌مدت را نیز دربرمی‌گیرند؛ استفاده می‌شود. مدل ARDL پویایی‌های کوتاه‌مدت را در خود گنجانده و در نتیجه موجب می‌شود تا ضرایب الگو با دقت بیشتری برآورد شوند. یک الگوی خود رگرسیونی با وقفه‌های گسترده، به طور کلی به صورت $ARDL(p, q_1, q_2, \dots, q_n)$ نشان داده می‌شود که اگر Y_t متغیر وابسته و X_t متغیر توضیحی باشد، مدل ARDL به صورت زیر خواهد بود:

$$\alpha(L, P)Y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i(L, q_i)X_{i,t} + u_t \quad (1)$$

که α_0 مقدار ثابت، L عملگر وقفه‌ها، P تعداد وقفه‌های به کار رفته برای متغیر وابسته‌ی Y_t و q تعداد وقفه‌های مورد

استفاده برای متغیرهای مستقل $X_{i,t}$ است (نوفروستی، ۱۳۷۸).

² . Rodrigo & Randika.

³ . Wang et al.

هشتمین کنفرانس بین المللی

ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

یافته ها

با توجه به هدف تحقیق که بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است، تصریح مدل به شکل زیر قابل ارائه می باشد:

$$Y_t = \alpha_0 + \sum_{i=0}^{q_1} \gamma_{1i} EPU_{t-i} + \sum_{i=0}^{q_2} \gamma_{2i} K_{t-i} + \sum_{i=0}^{q_3} \gamma_{3i} L_{t-i} + \sum_{j=1}^p \alpha_j Y_{t-j} + \varepsilon_t$$

در این مدل متغیرها به شرح زیر است:

Y : ارزش افزوده بخش صنعت

EPU : عدم قطعیت سیاست اقتصادی

K : موجودی سرمایه

L : نیروی کار

بررسی پایایی متغیرها

قبل از انجام عمل تخمین، به بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از روش دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) پرداخته می شود، جهت تخمین مدل به روش ARDL درجه انباشتگی متغیرها نباید بیشتر از یک باشد. جدول ۱ نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته را ارائه می کند. نتایج آزمون ریشه واحد بیانگر آن است که متغیرهای مورد بررسی ما به صورت ترکیبی از $I(0)$ و $I(1)$ هستند. به عبارت دیگر یا در سطح ایستا هستند و یا با یکبار تفاضل گیری ایستا شده اند. در مدل ARDL مهم این است که متغیرها $I(2)$ و بالاتر نباشند و در حقیقت آزمون های ریشه ی واحد به این دلیل قبل از به کارگیری متغیرها در مدل، بکار گرفته می شوند تا اطمینان حاصل شود که متغیرها $I(0)$ و $I(1)$ هستند.

جدول ۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF)

متغیر	عرض از مبدا	عرض از مبدا و روند	آزمون دیکی فولر تعمیم یافته	نتیجه
مرتبه تفاضل			آماره	
در سطح	Y	-	۰/۸	پایا نیست
EPU	C	T	-۵/۴۱	$I(0)$
K	C	-	-۲/۴۳	پایا نیست
L	-	-	۱/۵۹	پایا نیست
تفاضل مرتبه اول	Y	-	-۴/۶۹	$I(1)$
K	-	-	-۴/۱۱	$I(1)$
L	-	-	-۲/۸۶	$I(1)$

منبع: یافته های تحقیق.

هشتمین کنفرانس بین المللی

ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

طبق نتایج حاصل از آزمون ایستایی به روش دیکی فولر تعمیم یافته در جدول ۱ مشاهده می شود که متغیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطح ایستا می باشد؛ اما، متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، موجودی سرمایه و نیروی کار با یک مرتبه تفاضل گیری ایستا می شوند. نتایج آزمون ریشه واحد بیانگر آن است که متغیرها به صورت ترکیبی از $I(0)$ و $I(1)$ هستند. به عبارت دیگر یا در سطح ایستا هستند و یا با یک بار تفاضل گیری ایستا شده اند. لذا بکارگیری مدل $ARDL$ بلا مانع است.

بررسی وجود رابطه ی بلند مدت

بر اساس آزمون هم انباشتگی باند، زمانی می توان وجود رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای مدل را پذیرفت که آماره ی F بدست آمده از این روش از حد بالای مقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و همکاران (۲۰۰۱) بزرگ تر باشد. جدول ۲ نتایج آزمون هم انباشتگی را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود مقدار F محاسبه شده از حد بحرانی بالا بزرگ تر است. بنابراین وجود رابطه ی بلند مدت تأیید می شود.

جدول ۲- نتایج آزمون هم انباشتگی باند

مقادیر کرانه ای برای $K=3$			آماره ی
حد : $I(0)$	حد : $I(1)$	سطح معنی	محاسبه شده F
پایین	بالا	داری	
۲/۷۲	۳/۷۷	۱۰٪	۱۱/۹۳
۳/۲۳	۴/۳۵	۵٪	
۴/۲۹	۵/۶۱	۱٪	

K : بیانگر تعداد متغیرهای توضیحی مدل است.

منبع: یافته های تحقیق.

تخمین الگوی مدل پویای $ARDL$

نتایج حاصل از تخمین الگوی پویای $ARDL$ با یک وقفه بهینه با استفاده از معیار آکائیک (AIC) به صورت $ARDL(1,0,0,1)$ و با عرض از مبدا و بدون روند در جدول ۳ ارائه شده است. متغیر ارزش افزوده بخش صنعت با یک وقفه در مدل ظاهر شده است که با یک وقفه تاثیر مثبت و معنی داری بر روی مقادیر جاری خود داشته است. متغیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بدون وقفه در مدل ظاهر شده است که مقادیر جاری آن تاثیر معنی دار بر روی ارزش افزوده بخش صنعت نداشته است. متغیر موجودی سرمایه بدون وقفه در مدل ظاهر شده که مقادیر جاری آن تاثیر مثبت و معنی داری بر روی ارزش افزوده بخش صنعت داشته است. متغیر نیروی کار نیز با یک وقفه در مدل ظاهر شده که مقادیر جاری آن تاثیر معنی دار نداشته اما مقادیر وقفه اول تاثیر مثبت و معنی داری بر روی ارزش افزوده بخش صنعت داشته است.

هشتمین کنفرانس بین المللی

ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

جدول ۳- تخمین الگوی مدل پویای ARDL

متغیر	ضریب	آماره ی t	انحراف معیار	احتمال
Y (-1)	۰.۴۷۳۹۹۶	۲.۴۷۵۷۸۸	۰.۱۹۱۴۵۲	**۰.۰۲
EPU	-۲۰.۵۷۹۶۸	-۱.۵۰۳۱۷۶	۱۳۶۹۰۸.۰	۰.۱۴
K	۰.۲۷۲۰۶۳	۵.۱۱۵۵۹۰	۰.۰۵۳۱۸۳	***۰.۰۰
L	۲۲۹۸.۹۴۰	۱.۱۵۴۳۵۶	۱۹۹۱.۵۳۴	۰.۲۶
L (-1)	۹۴۰۹.۸۸۰	۲.۷۶۸۱۳۳	۳۳۹۹.۳۶۰	**۰.۰۱

***، ** و * نشان دهنده ی معنی داری در سطح 1، 5، و 10 درصد می باشد.

منبع: یافته های تحقیق.

تخمین رابطه ی بلندمدت

پس از اطمینان از وجود رابطه ی بلندمدت، می توان به تخمین رابطه بلندمدت پرداخت. نتایج حاصل از تخمین رابطه بلندمدت به روش ARDL در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۴- نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت

متغیر	ضریب	آماره ی t	انحراف معیار	احتمال
EPU	-۲۰.۴۷۰۳.۹	-۲.۱۵۰۵۶۵	۹۴۹۹۹.۲۰۸۸	*۰.۰۹
K	۰.۲۷۰۶۱۹	۶.۷۷۴۲۰۳	۰.۰۳۹۹۴۸	***۰.۰۰
L	۴۰۳۵.۶۰۳	۱۰.۶۵۹۴۴	۳۷۸.۵۹۴۱	***۰.۰۰

منبع: یافته های تحقیق

***، ** و * نشان دهنده ی معنی داری در سطح ۱، ۵، و ۱۰ درصد می باشد.

همان طور که در جدول ۴ نشان داده شده است، علامت ضرایب متغیرهای تحقیق با تئوری های اقتصادی سازگار است. ضریب عدم قطعیت سیاست اقتصادی دارای علامت منفی می باشد و از نظر آماری معنی دار است. به عبارت دیگر با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ارزش افزوده بخش صنعت کاهش می یابد. ضریب متغیر موجودی سرمایه نیز مطابق انتظار مثبت است. ضریب متغیر موجودی سرمایه دارای علامت مثبت می باشد و از نظر آماری معنی دار و برابر ۰.۲۷ است. به عبارت دیگر با افزایش یک واحدی در موجودی سرمایه، ارزش افزوده بخش صنعت ۰.۲۷ واحد افزایش می یابد. ضریب متغیر نیروی کار نیز مثبت و برابر ۴۰۳۵ است. به عبارت دیگر، افزایش این متغیر موجب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها و با افزایش یک واحدی در این متغیر، ارزش افزوده بخش صنعت به اندازه ۴۰۳۵ واحد افزایش می یابد.

هشتمین کنفرانس بین المللی

ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا

آخرین قسمت از تخمین مدل به روش ARDL، به ارائه‌ی مدل تصحیح خطا اختصاص دارد. جمله‌ی تصحیح خطا سرعت تعدیل نسبت به تعادل بلندمدت را نشان می‌دهد. از لحاظ نظری ضریب ECM باید منفی باشد و از لحاظ آماری هم باید معنی‌دار باشد. ضریب تصحیح خطای مدل برابر ۰/۳۷- بوده و از لحاظ آماری نیز معنی‌دار است و این بیانگر این است که در هر دوره حدود ۳۷ درصد از عدم تعادل متغیر وابسته برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود و حدود سه دوره طول می‌کشد تا خطای تعادل کوتاه‌مدت تعدیل شده و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد.

جدول ۵- نتایج حاصل از برآورد مدل ECM

متغیر	ضریب	آماره‌ی t	انحراف معیار	احتمال
ECM (-1)	-۰.۳۷۶۷۸۶	-۳.۵۸۳۵۶۹	۰.۱۰۵۱۴۳	***./۰۰۱۵

منبع: یافته‌های تحقیق.

***، ** و * نشان دهنده‌ی معنی‌داری در سطح ۵، ۱ و ۱۰ درصد می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی در ایران طی دوره‌های ۱۳۶۹-۱۴۰۱ در کشور ایران پرداخته شد. همچنین، با استفاده از روش اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) ضرایب متغیرهای مستقل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی در بلندمدت تاثیر منفی و معنی‌داری بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران دارد. به عبارت دیگر با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ارزش افزوده بخش صنعت کاهش می‌یابد. ضریب متغیر موجودی سرمایه نیز مطابق انتظار مثبت است. ضریب متغیر موجودی سرمایه دارای علامت مثبت می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار و برابر ۰.۲۷ است. به عبارت دیگر با افزایش یک واحدی در موجودی سرمایه، ارزش افزوده بخش صنعت ۰.۲۷ واحد افزایش می‌یابد. ضریب متغیر نیروی کار نیز مثبت و برابر ۴۰۳۵ است. به عبارت دیگر، افزایش این متغیر موجب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها و با افزایش یک واحدی در این متغیر، ارزش افزوده بخش صنعت به اندازه ۴۰۳۵ واحد افزایش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که عدم قطعیت سیاست اقتصادی با ایجاد نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری و به دنبال آن کاهش تولیدات و رشد اقتصادی در بخش صنعت در ایران شده است. بر این اساس توصیه می‌گردد دولتمردان و سیاستگذاران با ایجاد ثبات و قطعیت در سیاستهای اقتصادی خود به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند تا این امر به افزایش میزان سرمایه‌گذاری منجر شود و میزان تولیدات و ارزش افزوده صنعت افزایش یابد.

هشتمین کنفرانس بین المللی

ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

منابع

- ایزدی، حمیدرضا؛ ایزدی، مریم (۱۳۸۷). اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی. تحقیقات اقتصادی.
- دالوند، دانیال و خوشکار، فرزین و مرادی، مجید. (۱۴۰۲). تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت. چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۸۲ (جلد ۲).
- قاسمی، شایان. (۱۴۰۲). بررسی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد.
- کریمزاده خسروشاهی، مهیا، & آقابابائی، محمد ابراهیم. (۱۴۰۲). ارزیابی رابطه بلندمدت بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و بازده مازاد شاخص صنایع مختلف. اقتصاد باثبات، ۴(۴)، ۹۶-۱۲۲.
- لونی، سمیه و عباسیان، عزتاله و حاجی، غلامعلی. (۱۴۰۰). اثر ناطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، ۲۳(۲)، ۲۴۹-۲۶۸.
- نقیعی، محمد؛ واحدی، پیمان (۱۳۹۷). بررسی تأثیر نرخ ارز موثر واقعی و ناطمینانی های آن بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، پژوهش های رشد و توسعه پایدار ۱۸ (۲).
- وفائی، الهام و پندار، مهدی و رضوانی، محمد. (۱۴۰۲). بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تاکید بر شاخص عدم قطعیت جهانی. همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز.
- نوفرستی، محمد (۱۳۷۸)، "ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی"، چاپ سوم، انتشارات خدمات فرهنگی رسا، تهران.
- سایت بانک جهانی (۲۰۲۴). داده و اطلاعات سری زمانی بانک جهانی.
- سایت بانک مرکزی (۱۴۰۳). آمار و سری های زمانی اقتصادی.
- گروه صنعت و معدن روزنامه دنیای اقتصاد (۱۴۰۲). سردمداران ارزش افزوده تولید. شماره روزنامه: ۵۸۹۳. شماره خبر: ۴۰۲۶۹۷۳.
- ایسنا (۱۴۰۲). سهم صنعت از اشتغال کشور چقدر است؟ کد خبر: ۱۴۰۲۱۱۱۸۱۴۱۲۹.

- Bobliacino, Francesco; Pianto, Mario (2011). Engines of Growth, Innovation and Productivity in Industry Groups. Structural Change and Economic Dynamics, 22(1): 41-
- Rodrigo, W. P. S., & Randika, P. A. D. D. (2022). Impact of Economic Uncertainty on Foreign Direct Investment Inflows of Sri Lanka. European Journal of Business and Management Research, 7(1), 213-218.
- Lichtblau, Karl; Jurgen Matthes (2014). industry as a growth engine in the global economy. Institute der deutschen, IW Consult GmbH.
- Magazzino, C. (2024). Ecological footprint, electricity consumption, and economic growth in China: geopolitical risk and natural resources governance. Empir Econ 66, 1-25.
- Wang, X., Xu, Z., Qin, Y., & Skare, M. (2022). Foreign direct investment and economic growth: a dynamic study of measurement approaches and results. Economic research-Ekonomska istraživanja, 35(1), 1011-1034. 53.